

معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879914>

الدكتور/ سالم بن سليمان البوسعيدي

مدرس أول بمعهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
مسقط، سلطنة عمان

الملخص: أنشئ معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عام 2012م في ولاية منح بسلطنة عُمان، ويسعى -عن طريق البرامج التي يقدمها- إلى بناء أفراد قادرين على التواصل باللغة العربية، ومد جسور التعاون بين الشعوب والثقافات، إذ يقدم دورات مكثفة في اللغة العربية للناطقين بغيرها عبر ستة مستويات حسب الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات (CEFR)، كما يقدم دورات في اللغة العربية لأغراض خاصة، مثل: دورة تعليم اللغة العربية لأغراض عسكرية، ودورة تعليم اللغة العربية لأغراض طبية، وقدم دورات تخصصية لتدريب وتأهيل المدرسين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. يركز مدرسو المعهد على استخدام الطرق التواصلية والتفاعلية في التدريس مضمّنين أحدث الوسائل والتقنيات في مجال تعليم اللغات، وقد أصبح المعهد بفضل الجودة الأكاديمية في المجال وجهة يقصدها الدارسون لتعلم اللغة العربية من بقاع العالم المختلفة.

Annotation. Sultan Qaboos Institute for Teaching Arabic to Non-Native Speakers was established in 2012 in the Wilayat of Manah in the Sultanate of Oman. Through the programs it offers, it seeks to build individuals capable of communicating in Arabic and build bridges of cooperation between peoples and cultures. It offers intensive courses in Arabic for non-native speakers across six levels based on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). It also offers courses in Arabic for special purposes, such as: teaching Arabic for military and medical purposes. It also offers specialized courses to train and qualify teachers in the field of teaching Arabic to non-native speakers. The institute's teachers focus on using communicative and interactive methods in teaching, incorporating the latest means and technologies in the field of language education. Thanks to the academic quality in the field, the institute has become a destination for students to learn Arabic from different parts of the world.

الكلمات المفتاحية: معهد السلطان قابوس، العربية للناطقين بغيرها

Keywords: Sultan Qaboos Institute, Arabic for Non, Native Speakers.

تكتسب اللغة العربية في الوقت الحاضر أهمية كبيرة، خاصة في مجال الدراسات الشرق أوسطية، وفي البرامج التي تقدمها المؤسسات التعليمية المختلفة حول العالم، ويمثل ذلك استجابة للطلب المتزايد من قبل الراغبين في تعلم اللغة العربية، بسبب الانفتاح العالمي على الثقافات المختلفة التي تمثل الثقافة العربية واحدة منها، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد على تقوية الصلات والتبادل بين الشعوب العربية وغيرها من شعوب العالم، وما يتبع ذلك من أهمية المعرفة اللغوية.

تكتسب اللغة العربية أهمية في سلطنة عُمان التي أصبحت وجهة لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها، وحظيت لذلك باهتمام كبير من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - والسلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - ليساهم هذا الاهتمام في تعزيز وجودها ونشرها في العالم، فانعكس هذا الاهتمام في إنشاء عدد من كراسي الدراسات العربية في عدد من الجامعات المرموقة حول العالم، وكذلك إنشاء معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ ولا غرابة فاللغة العربية في سلطنة عمان اللغة الرسمية للدولة، وهي لغة التعليم ولغة الاتصال بين سلطنة عُمان وبين الأقطار العربية كافة.

أنشئ معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عام 2012م في ولاية منح بمحافظة الداخلية التي تُعدُّ مكاناً مثالياً لدارسي اللغة العربية إذ تحتفظ المنطقة بطابعها العُماني الأصيل من حيث اللغة والعادات والتقاليد وطرائق الحياة، وتمثل أنموذجاً للمدينة العمانية التقليدية؛ لوجود القلاع والأفلاج والحارات القديمة، ويحيط بالولاية عدد من المواقع السياحية والأثرية المهمة التي تعكس التاريخ العُماني وثقافته. تقع ولاية منح في وسط سلطنة عُمان تقريباً، فيمكن الوصول منها إلى مختلف الولايات العُمانية الأخرى، ويُتيح بُعد هذه الولاية عن العاصمة مسقط فرصة للطلاب للتحدث باللغة العربية بعيداً عن التأثير باللغات الأجنبية.

يتطلع المعهد إلى تبوّء مكانة مرموقة بين مؤسسات تعليم اللغة العربية إقليمياً ودولياً، من خلال البرامج الرصينة التي يقدمها والتي تعتمد على أحدث التقنيات في مجال تعليم اللغات الأجنبية، ومن خلال إسهامه في مد جسور التواصل مع الشعوب غير الناطقة بالعربية. ويسعى -عن طريق البرامج التي يقدمها- إلى بناء أفراد قادرين على التواصل باللغة العربية، ويتمتعون

بالمعرفة الأساسية لقواعد هذه اللغة وأساليبها ومهاراتها؛ مما يمكنهم من التواصل والمشاركة الفاعلة في مختلف المجتمعات العربية، ويكفل لهم مواصلة الدراسة في المؤسسات التعليمية حيث اللغة العربية هي لغة التعليم.

يهدف معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها إلى:

1. تقديم برامج نوعية في اللغة العربية للناطقين بغيرها في بيئة لغوية وثقافية أصيلة.
2. إعداد متعلمين يتمتعون بمعرفة أساسية بمهارات اللغة العربية: استماعاً وتعبيراً شفويًا وقراءة وكتابة، معرفة تمكنهم من التواصل مع الثقافة العربية المعاصرة.
3. إتاحة الفرصة للناطقين بغير العربية لاكتسابها، وتمكينهم من التواصل الثقافي بها مع المجتمع، وتهيئة السبل أمامهم لمواصلة الدراسة باللغة العربية في مؤسسات المجتمع التي تتخذ اللغة العربية وسيلة للتعليم.
4. إعداد معلمين متخصصين في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.
5. إعداد الباحثين وتشجيعهم في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من أجل ترقية طرق تعليمها، وتحديث الوسائل التي تعين على ذلك.

6. نشر الوعي بأهمية تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها في مد جسور التعاون والتبادل الثقافي بين الشعوب.
7. الإسهام في نشر اللغة العربية بين الشعوب، وتعريف الدارسين بحضارة الأمة العربية والإسلامية من مصادرها التراثية الأصيلة، مما يعزز الروابط الإنسانية بين المتحدثين باللغة العربية والمتحدثين باللغات الأخرى.
8. تعريف شعوب العالم بسلطنة عمان، ومفرداتها الثقافية، ومعالمها التاريخية والحضارية.

يقدم المعهد دورات مكثفة، وكل دورة تتكون من (160 ساعة معتمدة) تقدم في غضون ثمانية أسابيع، وتحتوي كل دورة على عدد معين من الدروس في اللغة العربية المعاصرة بالإضافة إلى بعض الدروس في اللهجة العمانية، وإدراكاً من المعهد بعدم إمكانية دراسة اللغة بمعزل عن الثقافة، وإضافة إلى البرنامج الدراسي فإن المعهد يقدم لطلابه برنامجاً ثقافياً تكملياً ثرياً ومتنوعاً لتحقيق الاستفادة القصوى من وجودهم في بيئة عربية أصيلة؛ فيشمل دروساً في العادات والتقاليد العمانية مثل: الضيافة العمانية، والعرس العماني، والأزياء العمانية، والألعاب الشعبية العمانية، وتقدم فيه محاضرات متخصصة، وورشات عمل في مجالات متنوعة، مثل: ورشة الخط العربي، وورشة صناعة الفخاريات، وورشة صناعة السفريات، وورشة الخط العربي، وتقام أمسيات وحفلات ثقافية متنوعة يقوم فيها الدارسون بتعريف المجتمع العماني بثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم. كما يتميز المعهد بتقديم برنامج خاص للشريك اللغوي يلتقي فيه الطلاب الدارسون بأقرانهم العمانيين في مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، ويقوم الشريك اللغوي العماني بمساعدة زميله في أداء بعض المهام الموكلة إليه من قبل المدرسين، فيتحدث معه في موضوعات متنوعة، ويعتمد المدرسون على الشركاء اللغويين في تقديم مفردات الثقافة العمانية، وبعض المصطلحات شائعة الاستخدام من اللهجة العمانية. كما تمثل الرحلات الدراسية والترفيهية ركناً أساسياً في البرنامج الثقافي، فهناك رحلات تعليمية تتعلق بالموضوعات الأسبوعية، مثل: زيارة المستشفى والسوق والمحكمة والشركات ورؤود الأعمال العمانيين، وفي الإجازات تُنظَّم رحلات ترفيهية وتعليمية لأهم الأماكن السياحية في سلطنة عُمان، ويربط المدرسون هذه الرحلات بأنشطة ومهام تعليمية محددة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

يعتمد المعهد في تصنيف المستويات اللغوية على الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات (CEFR)، وفيه ستة مستويات:

1. المستوى الأول: المبتدئ المنخفض 1A
2. المستوى الثاني: المبتدئ المرتفع 2A
3. المستوى الثالث: المتوسط المنخفض 1B
4. المستوى الرابع: المتوسط المرتفع 2B
5. المستوى الخامس: المتقدم المنخفض 1C
6. المستوى السادس: المتقدم المرتفع 2C

و يجب ألا يقل عمر المتقدم للدراسة عن 18 سنة، و أن يكون حاصلاً على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله، ويُحدّد مستواه قبل التحاقه بالدراسة بإجراء اختبار تحديد المستوى عبر موقع المعهد الإلكتروني أو باستخدام نماذج جوجل، ومن ثم يُفأَل شفويًا بواسطة الاتصال المرئي عبر الإنترنت، وتوظيف مقابلة الكفاءة اللغوية (-Oral Proficiency Interview (OPI)، ومن ثم يُوضع في المستوى المناسب له.

يستخدم المدرسون أحدث الطرائق والأساليب والتقنيات في مجال تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها التي تساعد الطلاب الدارسين على التواصل داخل وخارج القاعة الصفية، وتستخدم مناهج ومصادر متنوعة حسب متطلبات الموقف الصفّي، وتتكون الأنشطة المقدمة للطلاب من قسمين: أنشطة صفية، وأنشطة لاصفية تتمثل في: الزيارات الميدانية وحصص المكتبة واللقاءات مع المختصين في المجالات التي يدرسها الطلاب، ويوجد تركيز على المهارات التواصلية للغة العربية ليستطيع الطلاب التواصل بكفاءة مع أفراد المجتمع في مواقف حياتية حقيقية، كما يُركّز على تدريس لغة وسائل الإعلام بداية من المستوى المتوسط فأعلى، وتُرؤد الصفوف الدراسية بأحدث التقنيات كأجهزة الحاسب الآلي والشاشات الذكية، كما توجد مختبرات خاصة باللغة وبالحاسب الآلي لتسهيل عمليتي التعليم والتعلم.

بالإضافة إلى دورات تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، بدأ المعهد في تقديم دورات في اللغة العربية للناطقين بغيرها لأغراض خاصة، مثل: دورة تعليم اللغة العربية للعسكريين، ودورة تعليم اللغة العربية للكادر الطبي بمستشفيات سلطنة

عُمان، وقام المعهد بتقديم دورات تخصصية لتدريب وتأهيل المدرسين في مجال تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، إذ تحتوي هذه الدورات على عرض نظري لأهم النظريات والطرائق والاستراتيجيات والتقنيات في مجال تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتشمل تطبيقات عملية يوديعها المدرسون المتدربون داخل وخارج المعهد، كما توجد زيارات ميدانية لبعض المدارس ومؤسسات التعليم العالي العُمانية، وحلقات نقاش وندوات تجمع المدرسين المتدربين بأقرانهم العُمانيين. الجدير بالذكر أن المعهد استقبل بنهاية عام 2024م، 1516 طالبا وطالبة من 65 جنسية، بينهم 35 طالبا وطالبة من جمهورية أوزبكستان، وبعض الطلاب حصلوا على منح للدراسة بالتنسيق بين حكومتي جمهورية أوزبكستان وسلطنة عُمان، فيما درس البقية على حسابهم الخاص، والتحقّت ثلاث مجموعات من المدرسين بدورات تأهيل وتدريب مدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها، فكانت أول دورة عبر الإنترنت في عام 2021م، بينما كانت الدورتان الثانية والثالثة حضوريّتين في عام 2024 و2025م على التوالي، كما زارت المعهد وفود عدة من جامعات وكليات أوزبكية للاطلاع على تجربته ولتنسيق التعاون المستقبلي في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

يطمح معهد السُلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أن يوسّع برامجه ودوراته لتشمل مجالات أكثر في التدريس والتدريب، ويعمل على تأليف منهج خاص به في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها حسب الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات (CEFR)، ويعمل على إنشاء منصة إلكترونية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لتكون رافدا لعملية التعليم والتعلم في الصفوف الدراسية.